

ҚАДИМГИ ХЕТТ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИДА
МАНБАШУНОСЛИКНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590912>

М.Ш. БОЛТАЕВ

*Жиззах лавлат педагогика институти,
Тарих факултети
2-курс магистранти,*

Ф.А.АХМЕДШИНА

*Жиззах лавлат педагогика институти,
т.ф.д. , профессор*

Аннотация: Ушбу мақолада Қадимги Хетт давлати тарихини ўрганишда манбалар билан ишлашнинг аҳамияти ҳақида сўз боради. Қадимги Хетт давлати тарихи тадқиқ этилаётган бир даврда Миср, Месопотамия, Сурия, Фаластин ва бошқа кўплаб ҳудудлардан топилган манбалар муҳим маълумот сифатида фойдаланилганини кўришимиз мумкин.

Калит сўзлар: “Умман-Манда”, Б.Грозний, “Текст Анитты”, Хаттусали I, “Деяния Суппилулиумы I”, “зулмат асри”, Сунасура, Телепин фармони

Дунё халқлари қадим даврлардан буён ўз тамаддуни ва тарихий тажрибасига таянган ҳолда ривожланиб, ўсиб боради. Ушбу жараён асоси тарихий цивилизацияларни тадқиқ қилишни, ибтидода яширин сирларни очишни тақазо этади. Аммо ҳар қандай жумбоқ ўз жавобини осонликча тақдим этмайди. Худди шунингдек, Хетт халқлари²⁶[1] жумбоғи ҳам узоқ вақт давомида тарихчи олимларни изланишга ва ечим излашга ундаб келмоқда. Хеттлар

²⁶ Эр.авв. II мингйилликларда тарих саҳнасидан йўқолиб кетган Хеттлар цивилизацияси ҳақида ҳатто антик давр тарихчилари ҳам ҳеч нарса билмаганлар. Фақат 1887 йилда Телль-Амарна (Миср) архивининг топилиши натижасида қадимда фанга номаълум буюк салтанатнинг борлиги аниқланди. 1906 йилда Г. Винклер раҳбарлигидаги немец экспедициясининг Богазкёя (Хетт салтанатининг пойтахти Хаттуса) да (Туркия) олиб борган архелогик қазилмалари натижасида топилган Хетт-Миср давлатлари ўртасидаги тинчлик шартномасининг миххат ёзувидаги варианты фанда сенсация яратди. 1906-1912 йилларда Богазкёяда олиб борилган архелогик қазилмалар натижасида 10 мингдан ортиқ Яқин Шарқ халқлари тилида ёзилган лавҳалар топилган. Уларнинг орасида номаълум тилда ёзилган лавҳалар олимларнинг диққатини жалб этди. Лекин уша вақтда фанга маълум бўлган бирон бир ёзувга ўхшамаган лавҳалардаги ёзувларни ўқиш мумкин бўлмади. Ҳозирги кунга келиб 20 мингга яқин хетт тилидаги матнлар нашр этилган. Хетт матнларининг дешифровкаси қадимги хеттлар тарихи, тили ва маданиятини ўрганувчи янги фан-хеттология фанининг шаклланишига олиб келди.

ҳақида гап борганда уларнинг этник шаклланиши узоқ даврларга бориб тақалишини кўришимиз мумкин. Мил.авв. III минг йилликнинг охирида Кавказ ва Ғарбий Осиё нотинч замонлар эди. Месопатамия манбаларида таъкидланишича, мил.авв XXIII асрнинг 2-ярмида “Умман-Манда” номи остида келадиган ёввойи бир халқ Арман тоғларида пайдо бўлди. Шундай қилиб, месопатамияликлар ўзлари билган дунёнинг шимолий чеккасида, яъни Кавказдан келган ваҳшийлар ўша пайтда Аккад сулоласи қироли Нарамсуен ҳукмронлик қилган даврда давлатга ҳужум қилди. Машхур Майкоп ёдгорлигидан топилаган кўплаб ашёлар шундан далолат берадики, “умман-манда”лар Арманистон тоғлари орқали кўчиб Кичик Осиёдаги Галис дарёси ҳавзасига кўчиб келиб ўрнашган, кейинчалик улар Хетт халқлари деб аталган деган илмий хулоса тарихчи олимлар томонидан илгари сурилади [2]. Мил.авв II минг йилликда заволга юз тутган Хетт ҳокимияти қадимги манбаларда деярли ўз аксини топмаган (Микен цивилизацияси давридаги Кичик Осиё Амазонлари ҳақидаги юнон афсоналари бундан мустасно). Муқаддас Китобда фақат Сурия - Фаластиндаги “хеттлар” ҳақида маълумот бор. Миср манбаларида эса Янги Қироллик даврида Мисрнинг Сурия чегараларидан шимолда жойлашган буюк Хетт қироллиги ҳақида сўз боради [3]. Айнан шу сирли, асосан, диний манбаларда номи келган бу халқ XIX асрдаёқ иштиёқманд тарихчилар томонидан таҳлил қилина бошланди.

1887- йилда Телл-Амарна архиви ўрганилиши даврида топилган Хетт-Миср давлатлари дипломатик ёзишмаларида, Хетт давлати ҳукмдори Миср фиръавни Эхнатоннинг энг яқин биродари сифатида кўрилиши тарихчи олимларни яна бир бор мулоҳаза қилишга, хеттлар тарихини чуқурроқ ўрганишга ундади [4].

Ва кейинги даврларда ўтказилган тадқиқотлар, бу элат вакиллари афсона эмасликларини кўрсатди. Хетт давлати тарихи бўйича ўз даврининг энг йирик экспедитсияси Бўғозқоя манзилгоҳида 1906-1912-йиллар давомида олиб борилиб, бу вақт оралиғида кўплаб лой тахтачалар ва ашёвий манбалар топилди. Хетт тили дешифрофкаси бўйича изланишлар 1915-йил чехиялик Б.Грозний томонидан Хетт тили сирларини очиб берди [5]. Айни шу кашфиёт Хетт давлати тарихий манбалари устида ишлаш имконини берди. Хетт миҳхат ҳужжатлари устида иш олиб бориш жараёнида олимлар Хетт халқларининг кўп асрлик сиёсий тарихини, ўлканинг қадимги давридан давлатнинг қулашигача бўлган индивидуал ривожланиш босқичларини акс эттирувчи бир қатор матнларни аниқладилар. Шунинг билан бирга Бўғозқоя харобаларини ўрганиш чоғида, Хаттусали III, Тудхалия IV ва унинг ўғиллари Арнуванда III, Суппилилим II даври билан боғлиқ кўплаб матнлар ўқилди [6].

1947 – йил германиялик археолог Боссерт томонидан қилинган кашфиёт яъни Қоратепадан топилган иероглифлар ёрдамида Финикия ёзуви битилган

лой тахтачалар ўқилши натижасида Хетт давлати тарихи ҳақида тахминлар ҳақиқат эканлиги ўз исботини топди[7]. Хеттлар даври бўйича олиб борилаётган тадқиқотлар аста-секин улар билан боғлиқ манбаларнинг бойиб боришига сабабчи бўлди. Мил. авв XVI асрга тегишли Киликия (Тарсус шаҳри қазишмаси) худудидан, шунингдек, Анатолиянинг жануби-ғарбидаги Бейжесултон шаҳрида топилган давлат муҳрлари орқали хетт миҳхатидан ўша даврлардаёқ кенг доирада фойдаланилганини кўришимиз мумкин[8]. Масатдаги миҳхат ёзувидаги лой тахтачалар ва Кичик Осиё жанубидаги Тархунтас ёдгорлигининг ўрганилиши юқоридаги фикримизни янада аниқроқ изоҳлайди[9].

Хеттлар даври манбашунослиги XX асрда ўтказилган археологик тадқиқотлар орқали кенгайиб борди. Ва бу давр манбаларини таҳлил қиладиган бўлсак, улар ўз ичида бир неча гуруҳларга жамланади. Хетт давлати йилномалари: Ушбу жанрнинг энг қадимги намуналаридан бири Хеттлар тарихининг дастлабки даврларини (мил. авв. XVIII аср) акс эттирувчи "Текст Анитты"[10] ("Анитта матнлари") деб номланган лой тахтачалар қолдиқларидир. Айнан мана шу матнда қироллик ҳужжатларининг алоҳида йилларга бўлинишининг дастлабки белгиларини кўришимиз мумкин. Хеттологлар изланишлари шуни кўрсатдики, ушбу ҳужжатлар асосида Анитта бошчилигида Хетт-несит қабилалари гегемонлиги остида Кичик Осиё шаҳар-давлатларининг биринчи йирик сиёсий бирлашмасини (маркази аввал Куссарда, кейинчалик Неса-Канеш шаҳрида) тузишга муваффақ бўлгани тарихий асос сифатида исбот топди (Анитта ҳукмронлиги бу тадқиқотгача тахминий ҳисобланган) [11]. 1957- йилда Хетт ва аккад версияларида топилган[12] миҳхат матни қадимги Хетт давлати ҳукмдори Хаттусали I (мил. авв. XVII аср) томонидан туздирилган ва авлодларига мерос сифатида, ҳарбий юришлар ва тактикалар ҳақида сўз боради. Ушбу ҳужжатда мил. авв XVII асрда Хеттлар тарихининг бир қатор масалалари бўйича илгари номаълум бўлган ноёб маълумотлар тадқиқотчилар эътиборини тортди. Маълум бўлишича, Хаттусали I ўзидан олдинги ҳукмдорлар каби Куссар шаҳрида эмас, балки пойтахтни Хаттуса кўчиртириб, шу ердан туриб давлат сиёсатини назорат қила бошлаган эди. Матнда, шунингдек, Хаттусали I нинг шимолий Суриянинг энг йирик шаҳар-давлатлари Алалах ва Варсувага юришлари ҳақида сўз боради[13]. Қироллик тарихи ҳақида яна бир энг муҳим манба Мурсили II (мил. авв XIV аср биринчи ярмида) ҳукмронлигида Кичик Осиёда Хетт давлати ўз тараққиётининг юқори босқичига кўтарилган бир даврда, отаси Суппилулиум I томонидан ёздирила бошланган давлат сиёсий жараёнлари хроникаси "Деяния Суппилулиумы I" [14] ("Суппилулиум I ислоҳотлари") тўплами ҳам мавжуд. Бу тўплам Суппилулиум I даврида 7 та катта лой тахтачага ёздирилган бўлиб,

бизгача етиб келган ушбу тарихий хужжатга қўшимча равишда Мурсили II ўз фаолияти даври йилномасини киритади. Бу тўплам Хетт тилида – олимлар томонидан 2 қисмга ажратилган бўлиб, биринчи қисм Суппилулиум I нинг тахтга ўтиришидан кейинги 10 йиллик даврни ўз ичига олса, иккинчи қисм қиролнинг умри охиригача бўлган вақт оралиғини ёритади. Янги Хетт қироллигининг босқинчилик ҳолатидаги ташқи сиёсатини акс эттирган ҳолда, ушбу ёзма манбалар Хеттларнинг Кичик Осиё ва Шимолий Суриянинг турли минтақаларида қилган йирик ҳарбий юришлари ҳақида маълумот беради. Шунингдек, Бўғозқояда олиб борилган изланишлар Тудҳалия ва Арнуванда тарихини ёритувчи манбаларнинг топилишига имкон берди. Аммо улар баъзи бир тарихчилар томонидан Хетт қироллари эмас, балки, йилномалар ёзувчи котиблар ҳам бўлиши мумкин деган фараз ҳам мавжуд. Хетт ҳукмдорларининг ташқи сиёсати ва дипломатик фаолиятини акс эттирувчи кўп сонли ёзма манбалар орасида, Хетт ҳукмдорлари томонидан Яқин Шарқнинг турли мамлакатлари шоҳлари билан тузган давлат шартномалари алоҳида ажралиб туради. Қисмларга бўлинган парчалар сифатида сақланиб қолган қадимги давлат шартномалари, масалан Хетт қироли Телепин (Мил. авв 1500 йиллар) ва Китссуватна шоҳи - Испутахсу билан тузилган шартнома икки тилда - аккад ва Хетт тилларида тузилган бўлиб [15], бу шартнома орқали Кичик Осиёнинг жануби-шарқида Хетт давлатининг бошқаруви билан боғлиқ мунозарали масалаларни ҳал қилишга қаратилган. Умуман олганда, худди шу шаклда тузилган шартномалар сирасига шунингдек, Сиданта ва Китссуватна шаҳарлари ҳукмдори Пилия, Хетт шоҳи ва Китссуватна шоҳи Паддатису ўртасида тузилган аҳдлар ҳам киради. Аккад ва Хетт тилларида тузилган ушбу дастлабки шартномалар тенг ҳуқуқлилик асосида тузилган бўлиб, томонларнинг тўлиқ бир-бирларини талабларини бажаришни талаб этган. Масалан, Китссуватна шаҳри билан бўлган жангдан сўнг тузилган шартнома асосида, асирларни алмашиш масаласи туради [13]. Хеттларнинг босқинчилик сиёсати Суппилулиум I ҳукмронлигидан бери, Анатолиянинг жануби ва шарқида, шунингдек, Шимолий Сурия ва Шимолий Месопотамияда Хеттларнинг кучайишига олиб келди. Манбалар яна шундан далолат берадики, Суппилулиум I даврида яхши қўшничилик сиёсати юритилганини ҳам кўришимиз мумкин. Хусусан, Суппилулиум I Шарқий Кичик Осиёда ташкил топган Ҳаяс шоҳлиги билан муносабатларни барқарорлаштириш мақсадида унинг ҳукмдори Хуканна билан битим тузади. Шунга ўхшаш тинчлик масаласини кўзлаб тузилган шартномалар Китссуватна шоҳи – Сунасура [16], Шимолий Сурия қабилалари (аккад ва Хетт тилида) билан ҳам тузилган [4]. Қўшничилик сиёсати орқали давлат хавфсизлигини таъминлай олган ҳукмдор Суппилулиум I тез орада душмани Миттанни қироли

Шаттивас[17] устидан ғалабага эриша олади. Кейинчалик Шимолий Суриядаги ғолибона юришлардан кейин Суппилулиум I бу хуудда жойлашган йирик шаҳар хукмдорлари: Угарит қироли Никмаду[18], Амурра хукмдори Азир[19], Каркемиш шоҳи Шарри -Кушух[20], Нуҳаш подшоҳи Тетта[21] билан музокаралар шартномалар ҳам тузади. Тарихчилар фикрича Суппилулиум I даврида Хетт давлати мағлуб давлатга қўядиган талаблар рўйхати шаклланган ва шартномалар расмий тарзда қатъий белгиланган муҳокамали масалаларни ҳал қилиш асносида тузила бошланган. Ва айнан Мурсили II даврида шартнома ҳужжатларни тузиш учун модел жуда аниқ шаклга эга бўлди. Қарам давлат билан шартнома шакли Хетт қироллари номасидан бошланади ва музокаранинг асосий мақсади муҳокама қилиб, ғолиб давлатнинг талаблари қуйидагича баён этилган: фатҳ қилинган мамлакат хукмдори маълум вақт оралиғида керакли маҳсулот карвони ва жанг араваларини Хетт қиролига юбориб туриш, мунтазам равишда ўлпон тўлаш, душманнинг тўсатдан пайдо бўлиши ёки Хетт давлатига қарши тузилаётган фитналар ҳақида зудлик билан маълумот бериш, Хетт давлатига асирларни қайтариш ва ҳоказолар. Ўз навбатида, Хетт шоҳи ҳам вассал хукмдорларга сиёсий ёрдам беришга ваъда берган. Шартномаларнинг охирида худоларга мурожаат қилиш ва ишончномани ўзига хос маросимлар ўтказиш орқали имзоланган[13]. Юқорида айтиб ўтганимиз, тенг шартномалар сирасига Хаттусили III ва Рамзес II томонидан тузилган абадий тинчлик битимини ҳам киритишимиз мумкин. Унинг Аккад тилидаги версияси Бўғозқоядаги қазилмалар пайтида, иероглиф нусхаси Карнак ибодатхонаси[22] деворларида, Фивадаги Рамзес II ибодатхонасида кумуш тахтачаларда битилган ҳолатда топилди. Ҳужжатда абадий дўстлик ва тажовуз қилмаслик, шартноманинг барча бандларини бажариш, ташқи ва ички душманларга қарши, биргаликда курашиш, асирларни қайтариш каби бандлар мавжуд[23]. Бундан ташқари, бу ерда топилган миҳхат ёзувининг катталаштирилган нусхаси Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Нью-Ёркдаги биноси деворида илиб қўйилган. Бу лавҳа тахминан 3300 йил аввал Хетт шоҳи Хаттусили III ва Миср фиръавни Рамзес II ўртасида Кадеш жангидан сўнг тузилган тинчлик шартномасини ифодалайди ва халқаро шартномаларнинг энг қадимги цивилизациялардан бошланган анъана эканлиги орқали замонавий давлат арбобларига ўрнак бўла олади[24]. Шу ўринда Хетт манбашунослигини тўдирувчи ташқи манбаларнинг кўплаб қисмини Миср давлати топилмалари орқали ҳам билиб олдик. Бундан ташқари Хетт давлатининг қулашига сабабчи бўлган “денгиз халқлари”, ахейлар ва Болқон қабилаларининг Кичик Осиёга юришлари, жумладан Троя уруши ҳақида юнон эпосидан бизгача етиб келган малумотлар ҳам Хетт цивилизацияси ривожига ва

заволига (“зулмат асри”) оид воқеаларни қайта тиклашда муҳим рол ўйнайди[2].

Мавзуни давом эттирган ҳолда хеттлар тарихини ёритишда давлат пойтахти Хаттуса харобаларида олиб борилган тадқиқот ишлари нақадар муҳим ўрин эгаллаганини таъкидлаб ўтмоқчиман. Бўғозқоя архиви[25] (шунингдек, Тел-Амарна) бизга Хетт ҳукмдорларининг Яқин Шарқ мамлакатлари ҳукмдорларига йўллаган мактублари ҳақида маълумот беради. Ушбу хатлар нафақат қадимги шарқнинг кўплаб мамлакатларидаги сиёсий вазиятни ўрганиш учун муҳим манба ҳисобланади, шунингдек, улар Хетт, миср, бобил, оссуриялик ва бошқа халқларнинг ижтимоий-иқтисодий, этник, диний тарихи ҳақида маълумотлар беради. Бу мактуб алмашинуви воситасида Хетт-Миср алоқалари айниқса яхши йўлга қўйилганини кўришимиз мумкин. Хеттларнинг Шимолий Сурия ва Митаннига нисбатан ташқи сиёсати хусусида бир қатор хатлар келтирилган. Кичик Осиёнинг шарқий ва Месопотамиянинг шимолидаги сиёсий вазиятнинг мураккаблашиши, Оссурия ва Бобилнинг кучайиб кетиши, Хетт шоҳлари ва Месопотамия мамлакатлари ҳукмдорлари ўртасидаги икки томонлама дипломатик ёзишмалар учун сабаб бўлган. Бобил шоҳи Кадашман-Турге[26] Хаттусили III билан ёзишмалар олиб бориб, мактубларида уруш ҳолатида ёрдам беришини сўрайди. Бундай дипломатик алоқалар Бобилнинг кейинги ҳукмдори Кадашман-Еллия ўртасида ҳам олиб борилган. Оссурия билан алоқалар анчайин мўътадил бўлган даврларда – Муваттали ва Адад-нерар I, Хаттусили ва Салманасар I ўртасида мактуб алманушуви олиб борилганини кўрамиз. Аммо Тутҳалия IV ҳукмронлиги даврида Оссурия билан муносабатлар мураккаблашди. Бунга Хетт шоҳи, тахтга ўтирган Оссурия ҳукмдори ёш Тукулти-Нинурҳни табриклар жўнатган дипломатиясига қарамасдан, ўз худбинлигидан келиб чиқиб Оссур қиролининг Эвфрат[27] дарёси бўйида яшовчи Хеттликларга тажовузи ва бу ҳудуддан 28800 аҳолини кўчиртириб олиб кетгани сабаб бўлади. Бу даврда Кичик Осиё ғарбидаги вазият ҳам Аххия (Микен ўлкаси) давлатининг ҳарбий фаоллашуви билан мураккаблашиб боради. Бу ҳақида биз Янги Хетт қиролларининг Аххия ва Милават ўлкаси ёзишмаларида маълумот олишимиз мумкин[13].

Юқорида муҳокама қилинган ҳужжатларга қўшимча равишда, Бўғозқоя архивида Хеттлар сиёсий тарихининг турли жиҳатларига бағишланган кўплаб матнлар мавжуд. Ушбу матнлардан бири "Хаттусили I нинг васиятномаси" [28] ҳисобланиб, у икки тилда - Хетт ва аккад тилларида ёзилган. Унинг матнига жиддий шикаст етган бўлса ҳам, ушбу лой тахтача васиятга яқин бўлган бошқа матнларни таққослаш натижасида 1938-йилда Ф. Соммер ва А. Фалкенштейн[29] томонидан мукамал тарзда қайта тикланди. "Телепин фармони" ҳам ўрганилган даврда ушбу ҳужжат

ҳам "Хаттусили I васиятномаси ("Апология")"[28] га мазмунан яқинлиги аниқланди. Чунки бу ҳужжат ҳам, қиролнинг ҳарбий йиғинга мурожаати, қирол ҳокимиятининг (отадан ўғилга) мерос қолдиришининг янги тартибини, шунингдек, қироллик бошқаруви муносабатларини белгилайди. Матн бизга, асосан, Хеттча версиясида етиб келган, аммо унинг аккад тилидаги баъзи жойлари ҳам сақланиб қолган[13]. Юқорида изоҳлаб берилган манбалардан ташқари Хетт тарихи бўйича манбаларни Хетт қонунларида, қироллар фармонлари, суд ҳужжатлари, диний ва бадиий адабиётларда ва бошқа ҳужжатлар орқали билиб олишимиз мумкин[30].

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Источниковедение истории Древнего Востока. Хеттское царство
<http://Annales.info/other/iidv/011.htm>

2. От Анатолии до Ирана.
http://www.telenir.net/istorija/istorija_drevnego_vostoka/p6.php#metkadoc4

3. МАЛАЯ АЗИЯ: СТРАНА И НАСЕЛЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ. ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД ЕЕ ИСТОРИИ. https://studopedia.ru/1_26312_istochniki-i-istoriografiya-hettskogo-tsarstva.html

4. Источники и историография Хеттского царства. <http://www.mystic-chel.ru/east/hittites/222.html>

5. Хеттский язык. <http://history-repetitor.ru/87-hettskiy-yazyk.html>

6. From an Antique Land An Introduction To Ancient Near Eastern Literature. Hittite Literature. Gary Beckman. <https://www.researchgate.net/publication/280230686>

7. Замаровский Войтех. Боссерт на Черной горе. Тайны Хеттов. <https://history.wikireading.ru/178589>

8. Дж. Г. Маккуин. Хетты и их современники в Малой Азии «Хетты и их современники в Малой Азии»: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»; Москва; 1983. https://royallib.com/book/makkuin_dg/hetti_i_ih_sovremenniki_v_maloy_azii.html

9. Источники и историография Хеттского царства. <https://studfile.net/preview/7346875/page:87/>

10. Г. Г. Гиорградзе. «Текст Анитты» и некоторые вопросы ранней истории хеттов. <http://Annales.info/hetts/small/anitta.htm>

11. История Древнего Востока
Авдиев Всеволод Игоревич. <https://history.wikireading.ru/153155>

12. Анатолия - Взлет и падение хеттов. <https://delphipages.live/ru/the-rise-and-fall-of-the-hittites>
13. Источниковедение истории Древнего Востока. Раздел второй
Передняя Азия. Глава XI
Хеттское царство. <http://annales.info/other/iiDV/011.htm>
14. "Деяния Суппилулиумы I".
<http://ru.knowledgr.com/00496074/Ankhesenamun>
15. Хеттское царство. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
16. Куцуватна. <http://www.hrono.ru/land/landk/kucuyvanta.php>
17. Шаттивас. <https://tistoriya.livejournal.com/511431.html>
18. Никамду. <https://poznayka.org/s60952t1.html>
- 19. Азиру.** <http://cyclowiki.org/wiki>
- 20. Каркемиш.** <https://deru.xcv.wiki/wiki/Karkemi%C5%A1>
21. Нухашше. <https://liverpcwiki.ru/wiki/Nuha%C5%A1%C5%A>
22. Карнакский храм. <https://tonkosti.ru>
23. Египетско-хеттский мирный договор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Египетско-хеттский_мирный_договор
- 24. ХЕТТЫ.** <https://www.allaboutturkey.com/hittite.html>
25. Богазкёйский архив. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
26. Кадашман-Тургу. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
27. Эвфрат. <https://bigenc.ru/geography/text/4010322>
28. «Апология» Хаттусили III. <https://proshloe.com/apologiya-hattusili.html>
- 29. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ХЕТТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.** <https://megabank.by/kursovye/politicheskaya-istoriya-hettskoy-civilizacii-1.html>
30. Хеттский Закон. <https://history.wikireading.ru/230439>